

AMIR TEMUR SALTANATIDA XAVFSIZLIK MASALALARI, RAZVEDKANING G'ALABALARNI TA'MINLASHDAGI O'RNI

Rahmatullayeva Azada Rustamovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti, "Tarix va ijtimoiy fanlar" kafedarsi mudiri, Tarix fanlari
nomzodi, dotsent

e-mail: Ozodarakhmatullayeva@mail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada tarixiy manbalar va tadqiqotlarda Amir Temur saltanatida razvedka faoliyati, hamda razvedkaning ichki, tashqi siyosatda, shuningdek harbiy masalada tutgan o'rni haqida ayrim muhim ma'lumotlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: manba, xavfsizlik masalalari, razvedka, razvedkachilar, ichki siyosat, tashqi siyosat, mudofaa tizimi, saltanatning harbiy qudrati, harbiy yurishlar.

Аннотация. В статье представлены некоторые важные сведения из исторических источников и исследований о деятельности разведки в период правления Амира Темура, а также о роли разведки во внутренней и внешней политике, а также в военных вопросах.

Ключевые слова: источник, вопросы безопасности, разведка, сотрудники разведки, внутренняя политика, внешняя политика, система обороны, военная мощь империи, военные кампании.

Abstract. The article presents some important information from historical sources and research on the activities of intelligence during the reign of Amir Temur, as well as the role of intelligence in domestic and foreign policy, as well as in military matters.

Keywords: source, security issues, intelligence, intelligence officers, domestic policy, foreign policy, defense system, military power of the empire, military campaigns.

Kirish

Saltanatda razvedka faoliyatiga davlat siyosati darajasida qaralgan, ichki va tashqi xavfsizlikni ta'minlashda, zafarlarga erishishda razvedka(maxfiy xizmat, xabargir, ayg'oqchilik, josuslik, ayg'oqchilik)ning o'rni katta bo'lgan.

Amir Temur harbiy mahoratining negizi bo'lgan xavfsizlik masalalari birmuncha tadqiq etilgan⁶⁰. H.Sodiqov xulosasiga ko'ra⁶¹, Sohibqiron harb ilmining dahosi, o'zbek razvedkasining asoschisi, butun dunyo miqyosida ish ko'rgan maxfiy xizmat tashkilotchisidir.

Dastlabki davrda Amir Temurning Movarounnahr hukmronligiga kelmasidan oldin ham kichik qo'shinida uning yaqin kishilari xabargirlik qilganlar. "Tuzuklar"ga ko'ra amir Husayn Amir Temurga maktub yozib, do'stlikni yanada mustahkamlash maqsadida qasam ichib, uchrashuvga chorlagan paytida Sohibqironning do'sti Sher Bahrom amir Husaynning niyati shum ekanligi va hiyla bilan tutish maqsadi borligi haqida ogohlantiradi, bu voqeadan amir Husayn xabar topib, uni qatl etgan edi⁶².

⁶⁰ Содиков Х. Амир Темур салтанатида хавфсизлик хизмати. – Т.: 2018. – 570 б.; Ходжиходжаев Ф.М. Соhibqiron Амир Темур салтанати хавфсизлигининг шаклланиши ва ривожланиши. Харбий фанлар бўйича фалсафа доктори (PjD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент: ТИИВ Академияси, 2023. – 120 б.

⁶¹ Содиков Х. Амир Темур салтанатида хавфсизлик хизмати. - Б. 431.

⁶² Темур тузуқлари. 2020. – Б. 47.

Metodologiyasi

Maxfiy xizmat faoliyatining geografiyasi, axborot ko‘lami keng bo‘lgan. “Mulku mamlakat, sipohu raiyat ahvolidan xabardor va ogoh bo‘lib turish tuzugi⁶³”ga ko‘ra saltanatda razvedka ikki yo‘nalishda tizimli ishlagan:

-birinchisi, ichki siyosatda xavfsizlikni ta‘minlash, ya‘ni barcha viloyatu shahar va lashkar o‘rduidagi barcha toifalar haqida ma‘lumot to‘plash;

-ikkinchisi, tashqi siyosatni belgilash, jangda g‘alabalarga erishishga qaratilgan bo‘lib, qo‘shni podshohlar va mamlakatlar, yot lashkar, yurtga kirib kelgan va chiqib ketgan kishilar, karvonlar, uzoq o‘lkalar haqidagi xabarlariga katta e‘tibor berilgan.

Harbiylardan tashkil topgan alohida *bulg‘ovul*⁶⁴ razvedka bo‘linmasi bo‘lgan. Har bir bo‘linmaning o‘z maxfiy poroli “yo‘qiy⁶⁵”si bo‘lgan.

Xabarlarining to‘g‘riligi qattiq nazorat ostiga olingan. “Tuzuklar”ga ko‘ra: “Agar bunga xilof ish tutgudek bo‘lsalar, (bo‘lib o‘tgan) voqealarni yozmasalar, yozuvchining xabar yozgan barmoqlari kesilsin. Agar xabar yozuvchi biror sipohiyning xizmatini yashirsa yohud xabarni boshqa libosga kiyintirib (yolg‘on) yozgan bo‘lsa, u holda uning qo‘lini kessinlar. Agar yolg‘on xabarni tuhmat yoki g‘araz bilan yozgan bo‘lsa, uni qatl etsinlar va yana amr etdimki, ushbu xabarlarini kunma-kun, haftama-hafta, oyma-oy mening arzimga yetkazib tursinlar⁶⁶.”

Ma‘lumot yoki xabarni yetkazishda tezkorlikka amal qilingan. Saltanatning eng chekka sarhadlarida har qadamda (bir kunlik yo‘lda) karvonsaroylar qurilgan. Yo‘llarda xavfsizlik ta‘minlangan, ularda xizmat ko‘rsatish yuqori darajada bo‘lgan. Ayniqsa, davlat xizmatchilari bo‘lgan xabargirlarga, elchilarga yuqori darajada xizmat ko‘rsatilgan. Nizomiddin Shomiy bu haqda, “... Uning adolati-yu siyosati o‘rnatilgan kunlarda Movarounnahrning eng chekka joylaridagina emas, balki Xitoy va Xo‘tan chegarasidan Dehli va Kanboyit atroflarigacha, Bob-ul – Abvobdan to Misr va Rum hududigacha bo‘lgan yerlardan savdogarlar u yoqda tursin, bolalar-u beva xotinlar ham ipakli matolar, oltin - kumush va eng zarif tijorat mollarini keltiradilar va olib ketadilar. Hech bir kimsa ularning bir doniga ham ko‘z olaytira olmaydi va bir dirhamiga ham ziyon yetkazmaydi⁶⁷.”

Sohibqironning bu haqdagi farmoniga ko‘ra: “Amr qildimki, mingta tezyurar tuya mingan, mingta ot mingan yelib-yuguruvchi kishini chopqunchi, ming nafar tezyurar piyodani (chopar) etib tayinlasinlarki, turli mamlakatlar, sarhadlarning xabarlarini, qo‘shni hukmdorlarning maqsadlari va niyatlarini bilib, huzurimga kelib, xabar qilsinlar, toki biron voqea, korhol yuz bermasidan burun uning chorasi va ilojini qilaylik⁶⁸”.

Karvon yo‘llarida joriy etilgan yomchilik xizmati qat‘iy harbiy intizomga bo‘ysundirilgan, har 30 chaqirim masofada bir necha yom otlari bilan aravakash – yomchi xizmatda hozir turganini o‘z ko‘zi bilan ko‘rgan Rui Gonsales de Klavixo bundan nihoyatda hayratlangan⁶⁹. Elchining fikricha, karvon yo‘llarida hatto saltanatning kimsasiz va aholi yashamaydigan chekka sarhadlarida ham xavfsizlikning tezkor amalga oshirilishi, ma‘lum yo‘l oraliqlarida musofirxonalar tarzida katta binolar qurilgani, oziq-ovqat, suv va otlar bilan ta‘minlanib, aloqa vositalari yaxshi yo‘lga qo‘yilgan.

Razvedka faoliyatida turli kasb egalari xizmatidan unumli foydalanilgan. Bu haqda Ibn Arabshoh qimmatli ma‘lumotlarni beradi: “Temur tengi yo‘q fe‘l-atvorli, chuqur mulohazali kishi bo‘lib, uning tafakkur dengizining qa‘ri yo‘q va (uning) tadbiri tog‘iga na tekislig-u na g‘adir-budir orqali yo‘l topilardi. U yerlarning barcha tomonlarida o‘z ayg‘oqchilarini tarqatib, qolgan mulklarida esa josuslar qo‘ygan edi. Ular (josus) jumlasidan, uning amaldorlaridan biri amir

⁶³ Тему́р тузу́клари. 2020. – Б. 125.

⁶⁴ Муниддин Натанзий. Мунтахаб ут-тавориhi. – Б. 197.

⁶⁵ Тему́р тузу́клари. 2019. – Б. 117.

⁶⁶ Тему́р тузу́клари. 2020. – Б. 125.

⁶⁷ Низомиддин Шомий. Зафарнома. – Б. 20.

⁶⁸ Тему́р тузу́клари. 2020. – Б. 126.

⁶⁹ Содиков Х. Амир Темур салтанатида хавфсизлик хизмати. – Б. 224.

Otlamish bo'lsa, yana biri faqir faqih Mas'ud al-Kuhjoniy – u Temur devoni as'hoblarining ko'zi edi. (Josuslarning) bunisi Qohirada, Muiziyada bo'lsa, unisi Damashqda, Shamiusoiyadagi so'fiylardan biri edi.

Ulardan biri chakanafurush bo'lsa, ikkinchisi yirik savdogar, badxulq polvon va buzuqi dorboz, jafokor va hunarmand, munajjim va o'z tabiaticha ish qiladiganlar, gapchivoz qalandarlaru sayyoh darveshlar, dengizchi mallohlaru quruqlik(yer)dagi sayyohlar, zarofatli meshkoblar, latofatli etikdo'zlar, alvasti va hiylakor Dalla misoli firibgar kampirlar, tajribasi bo'lib, ilm talabida Mag'ribu Mashriqni kezgan, payiga tushgan maqsad yo'lida makr-hiyla makonida kamoliga yetgan, o'zining nozik firibi va dahosi bilan suv bilan olov, to'g'rilik bilan egrilik o'rtasida unib o'sgan, makr – u hiylada Soson va Abu Zayddan ham o'tib ketgan, o'z hikmati va bahsida Ibn Sinoni ham mulzam tutgan, (qachonki o'ylagan) ishlari o'zlariga teskari natija bergach, ular o'z so'zamonliklari bilan yunonliklarni sukutga solgan, ikki muxolifni bir-biriga biriktirib, ikki dushmani bir-biriga qo'shgan uddaburor kishilar edilar.

Natija

Natijada u (josus)lar chor-atrofdagi bo'layotgan hodisalar va ularning xabarlarini Temurga yetkazib, o'zlari afzal ko'rgan ishlarini bayon etardilar. Ular vaznlari, narx-u navolari to'g'risida unga zikr qilib, manzilu shaharlarni tavsiflardilar. Ularning tekis va notekis joylarning suratini keltirib, uylari va diyoralari o'rinlarini chizib ko'rsatardilar, shular orasida u joylarning yaqin yoki uzoq, tor yoki kengligini, ularning qaysi tevarak atrofdagi, g'arb yoki sharqdami (ekanligini), shaharlar va qishloqlarning ismlarini, manzil va panohjoylar nomlarini, har bir joyning ahli-yu boshliqlari, amirlari, ulug'lari, fozillari, shariflari, boylari-yu faqirlarini, ularning har birining ismi va laqabini, shuhrati va nasabini, ularning hunari va (ega bo'lgan) vositalarini (to'la-to'kis) bayon qilardilar. Natijada, Temur o'z fikri bilan shu(narsa)larni yaqqol ko'rib, tafakkuri vositasida o'z yerlaridan xorij joylar ustidan ham tasarruf yuritardi⁷⁰.”

Razvedka puxta yo'lga qo'yilgan, bunda ma'lumotlarni batafsil olishga va ichki ma'lumotlar chiqib ketmasligiga e'tibor qaratilgan. Bu haqda Ibn Arabshoh shunday yozadi: “... bir tomonga yurish qilish to'g'risida ittifoq voqe' bo'lardi. Keyin Temur bu masalada o'zining yo'l boshchi, rahbaru boshliqlarini chaqirib, o'sha (avval) kelishilgan tomonga qarab yo'l olib, (faqat) boshqa tarafga qarab tarqalishlarini amr qilardi. Qachonki zulmat o'z chodirini buzib, subh boshlovchisi o'z bayroqlarini yoygach va jo'nash uchun nog'ora chalinib, odamlar o'z yuklarini ortib borishga kelishilib, amr qilingan tomonga ravona bo'lganlarida, Temur o'z hoshiyalarini chaqirib ular ham o'z yuklarini ortib, jo'nay boshlaganlaridan keyin (odamlardan) ajralishlarini va boshqa tomonga qarab yurishlarini amr qilardi. Masalaning oydinligi (qaysi tomonga yurishlik) jamoaga faqat shu onda ayon bo'lar edi. Agar zarurat bo'lmasa, boriladigan joyni sira ham oshkor qilmas va o'z dilidagi (fikr)ni birontaga ham bildirmasdi. Odamlar u tomonga ketsa, Temur bu tomonga, askarlar g'arbga yursa, Temur sharqqa yurardi⁷¹.”

Razvedka faoliyatiga jalb qilingan savdogarlar, karvonboshilar turli mollar bilan Xitoy, Hindiston, Misr, Arabiston, Yevropa mamlakatlariga yuborib turilgan. Ayniqsa, karvonlar qaytib kelgandan keyin savdogarlar sirasidan tayinlangan va darvesh libosida jo'natilgan josuslar o'z kuzatishlari asosida xalqning ahvoli, podshohning fuqarolari bilan munosabati va boshqa masalalar ham aniqlagan.

Amir Temur xorijiy sayyohlar, savdogarlar va karvonboshilarga ham homiylik qilgan⁷², ularning taassurotlaridan ham foydalanilgan.

Maxfiy xizmat ma'lumotlari jangovar shaylikni belgilashga ham xizmat qilgan. Jumladan, “Tuzuklar”da: “Hindistonni zabt etish uchun yo'lga chiqqanimda, bu o'lkaning har bir viloyatida alohida hokim yoki saltanat voliy saltanat taxtida o'tirgani haqida menga xabar keltirdilar. Chunonchi, Mo'ltan o'lkasida Malluxonning inisi Sarang, Dehlida Sulton Mahmudxon saltanat

⁷⁰ Ибн Арабшоҳ. Амир Темур тарихи. 2-китоб. – Б. 71-74.

⁷¹ Ибн Арабшоҳ. Амир Темур тарихи. 2019. – Б. 74.

⁷² Ўзбекистонда ҳарбий иш тарихидан. – Б. 101.

bayrog'ini yoygandi. Lohur nohiyasida Malluxon lashkar to'plagandi. Qanauj viloyatida esa Muborakxon saltanatga da'vogarlik qilib bosh ko'targan edi. Qisqasi Hindistonning har bir viloyatida biron-bir kimsa saltanat toju taxtiga da'vogarlik qilardi. Bu xabar qulog'imga yetgach, bu mamlakatni zabt etishim oson tuyuldi⁷³."

Har bir jangdan oldin dushmanning yutuq va kamchiliklari asosida ishlab chiqilgan strategiya va taktika(tadbir)lar asosida tezkor operativ harakatlar olib borilgan. Jumladan, maxfiy xizmat To'xtamishxonning bayroqdori bilan ham til biriktirgan va g'alabani ta'minlashga xizmat qilgan⁷⁴.

Shuningdek, razvedka aniqlagan ma'lumotga ko'ra, sulton Yildirim Boyazid qo'shinining ko'pdan beri maosh olmagan uchun norozilik kayfiyatidan ustamonlik bilan foydalanilgan. Usmonlilar qo'shinining uchdan ikki qismini tashkil etgan va nihoyatda kuchli tayyorgarlikka ega bo'lgan o'n sakkiz ming tatarlarga jo'natilgan maktubda, ularni turk qo'shini tarkibida arzim maosh bilan qullarga o'xshab yurgani, ularga ozodlik berilishi va'da qilingandan so'ng, ular Amir Temur tomonga o'tib ketganlar⁷⁵.

Amir Temur Hindistondaligida gurjilarning ayrim dushmanlarga yordam berishi, Erondagi tartibsizliklar haqidagi xabarlar saltanatning tashqi siyosati yo'nalishlarini ham belgilab berishga ham xizmat qilgan.

Xulosa

Xulosa sifatida ta'kidlash joizki, maxfiy xizmat faoliyatida nafaqat alohida maxsus bo'linmalar, balki turli mohir kasb egalari, elchilar, so'fiylar, chakanafurushlar, savdogarlar, polvon va dorbozchilar, munajjimlar, darveshlar, sayohatchilar, meshkoblar, etikdo'zlar, firibgar kampirlar xizmatidan unumli foydalanilgan.

Maxfiy xizmat faoliyatining dushmanning geografik o'rni, (tog', dasht, suv zahiralari), ichki va tashqi siyosati, mudofaa tizimi kabi ijobiy va zaif tomonlari haqidagi ma'lumotlar tahlili asosida harbiy yurish strategiyasi ishlab chiqilgan, qo'shin soni, muhoraba maydoni belgilab olingan.

Maxfiy xizmat faoliyati saltanat qudratini ta'minlashga, ichki va tashqi siyosati, diplomatiya masalalari, geosiyosiy maydonda harakatlanishini ham belgilashga xizmat qilgan.

ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Содиқов Ҳ. Амир Темур салтанатида хавфсизлик хизмати. – Т.: 2018. – 570 б.; Ходжиходжаев Ф.М.
2. Соҳибқирон Амир Темур салтанати хавфсизлигининг шаклланиши ва ривожланиши. Ҳарбий фанлар бўйича фалсафа доктори (PjD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент: ТИИВ Академияси, 2023. – 120 б.
3. Темур тузуклари. 2020. – Б. 47.
4. Ибн Арабшоҳ. Амир Темур тарихи. 2-китоб. – Б. 71-74.
5. Ўзбекистонда ҳарбий иш тарихидан. – Б. 101.

⁷³ Темур тузуклари. 2018. – Б. 140.

⁷⁴ Темур тузуклари. 2020. – Б. 55.

⁷⁵ Разин Е.А. История военного искусства. Том 2. – М.: Военное издательство министерства обороны Союза ССР, 1957. – С. 238.